

Олександр Гадинко

Вчитель історії, спеціаліст
Красноільський ліцей № 3, Чернівецька область

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЦЕРКВИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (МІСТО СТОРОЖИНЕЦЬ У 1940–1991 рр.)

До приходу радянської влади в червні 1940 р. територія краю в церковному відношенні входила до складу митрополії Буковини, Хотина і Марамурешу, однієї з п'яти митрополій Румунської Православної Церкви. Православна церква в Румунії мала державний статус і користувалась повагою в суспільстві¹. Мала всі можливості для власного розвитку, включаючи матеріальні й фінансові ресурси. Ще в часи Австро-Угорської монархії Буковинська митрополія володіла Релігійним Фондом, в якому були зосереджені чималі матеріальні статки. Вони використовувалися на церковні потреби, зокрема, на утримання служителів Церкви та духовних навчальних закладів, на фінансування викладання релігії в загальноосвітніх закладах, будівництво храмів і монастирів, випуск церковної друкованої продукції.

Прихід нової влади в 1940 р. означав всеосяжну радянізацію, яка вела за собою запровадження комуністичних стандартів життя в суспільстві. Суть церковної політики нового керівництва зводилась до того, що релігія і церква – анахронізми минулого капіталістичного суспільства. Зайняття ними нової соціальної ніші в майбутньому комуністичному суспільстві означена ідеологія не передбачала. Влада проводила прискорені заходи проти релігії: адміністративні, законодавчі, ідеологічні та силові для вирішення тих чи інших церковних питань².

За дуже короткий термін православна церква краю була підведена під діюче в СРСР релігійне законодавство. В першу чергу, її було позбавлено прав юридичної особи, тобто права володіти і розпоряджатися майном, яке було націоналізоване і переходило в державну власність. Храми та інше церковне начиння надавалось церкві на правах безкоштовної оренди. Все майно Релігійного фонду Буковини, а це ліси, озера, землі, будинки, теж вилучалися з церковного користування. В подальшому Православній церкві в Буковині довелося пережити жахи Другої світової війни, а також гоніння повоєнного часу. Постійно наголошувалося “не забувати про атеїстичну пропаганду серед народу”. У зв'язку з необхідністю активної розробки програми швидкого переходу радянського суспільства до комунізму, активно обговорювався озвучений у січні 1959 р. на XXI з'їзді КПРС, заклик дати “останній бій усім попам-затьмарювачам народної свідомості”. “Безбожна влада” обіцяла остаточно подолати пережитки капіталізму, зокрема, релігії в свідомості народних мас. “Останнього радянського попа” керівництво держави обіцяло показати вже через 20 років. Згідно плану “подолання релігійної свідомості мас” та “звільнення людей від релігійних упереджень” було нагальною партійною задачею “хрущовської відлиги”. Наслідки такої політики невдовзі позначились і на місті Сторожинець. У 1962 р. церковній громаді повідомили про припинення служби в храмі Св. Георгія і передачу замість нього недіючої церкви на цвинтарі (на Майдані). Не зважаючи на потік скарг і поїздки делегації невдоволених до Москви, рішення влади залишилося незмінним. Така ж доля спіткала церкву Різдва Богородиці (колишню греко-католицьку) по вул. Чернівецькій та Св. Геогія по вул. Т. Шевченка, в яких не відбувалося богослужінь протягом 1960–1989 і 1962–1993 рр. відповідно. Отже, після 1962 р. діючою залишилася лише церква Св. Михаїла на Майдані³.

¹ Гадинко О. Сторожинець: мандрівка крізь віки. Чернівці : Прут, 2013. С. 13–14; Квітковський Д., Бринзан Т., Жуковський А. Буковина, її минуле і сучасне. Париж-Філадельфія-Детройт : Зелена Буковина, 1956. С. 741–743.

² Буковина. Історичний нарис. Чернівці : Зелена Буковина, 1998. С. 282–283; Історія міст і сіл Чернівецької області. Київ : УРЕ АН УРСР, 1969. С. 548–550; Речмедін А. П. Сторожинець. Ужгород : Карпати, 1977. 9–12.

³ Антошкіна Л. Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу: Монографія / Лідія Антошкіна, Олександр Гадинко, Гелена Красовська, Петро Сигеда, Олексій Сухомлинов. Донецьк : “Ноулідж”, 2010. С. 153–156; Буковина. Історичний нарис. С. 128–130, 316.

Відтоді церковне життя громадян міста керувалося численими нормативно-правовими актами, зокрема указом Президії ВР УРСР “Про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про релігійні культу” від 26 березня 1966 р., указом “Про внесення доповнень до ст. 138 Кримінального кодексу УРСР від 26 березня 1966 р., постановою “Про застосування ст. 138 Кримінального кодексу УРСР” від 26 березня 1966 р., постановою ЦК КПРС “Про посилення атеїстичного виховання населення” від 16 липня 1971 р. та ін. Активно діяла в Сторожинці наукова атеїстична секція “Знання”. Суворі регламентації державою сфери церковних відносин пояснювалися перш за все присутністю “націоналістичних тенденцій та уніатських настроїв” серед населення краю.

За адміністративним поділом у церковному відношенні станом на 1 січня 1963 р. в Чернівецькій області налічувалося 10 благочинь, серед них і Сторожинецьке, яке за новим адміністративним розмежуванням на початку 1963 р. залишилося без змін.

У першій половині 1980-х рр. стосовно протестантських громад влада проводила так зване “впорядкування релігійної мережі”, а точніше – легалізувала підпільні релігійні громади¹. Причиною цього стала ціла низка обставин. По-перше, проти протестантів в Україні не проводилося таких тотальних акцій, як проти православних. По-друге, сама організаційна структура протестантських громад не давала змоги державі настільки сильно впливати й контролювати їх діяльність. По-третє, протестанти значну увагу приділяли місіонерству, де при цьому були набагато активнішими і більш досвідченішими ніж православні. По-четверте, вони мали більше поле своєї діяльності. Їх реєстрували в органах влади, дозволяли будувати культові споруди, брати в оренду будинки для молитовних потреб, одночасно, відмовляючи у реєстрації православним громадам. Крім цього, стосовно протестантів не існувало стільки заборон, скільки для православних. Зокрема, протестантам мали змогу здійснювати поминальні служби вдома, а православним лише у храмі або на цвинтарі. У відповідь лідери протестантських сект запевняли представників влади в тому, що вони дотримуватимуться радянського законодавства про культу та інформуватимуть органи влади в разі його порушення. Це було пов’язано з тим, що влада не була в змозі припинити підпільну діяльність протестантських громад і тому вважала за краще вивести їх з підпілля, і так контролювати. Протягом 1981–1985 рр. з Чернівецької громади АСД (Церква адвентистів сьомого дня) було виділено Сторожинецьку й Новоселицьку громади².

Крім того, в області виникали різноманітні релігійні громади та поширювалось їх вчення: євангельські християни-баптисти, церква християн віри євангельської, релігійна організація свідків Єгови та інші. Протестанти займали ту соціальну нішу, з якої були колись витіснені православні християни. Головним шляхом поповнення і розширення протестантських громад та їх вчення було активне вербування православних, що свідчить про оперативність “місіонерської діяльності сектантів”. Здебільшого це були люди пенсійного віку, розчаровані життям, діти членів сект, подекуди молодь, і ті, хто шукав відповідь сенсу життя в Біблії, пояснення і тлумачення тих чи інших церковних, релігійно-філософських питань тощо. Лібералізації державно-церковних стосунків сприяло також проголошення на січневому Пленумі ЦК КПРС 1987 р. політики “гласності”, де спочатку лейтмотивом цього стало “повернення до ленінських норм” – утопічної моделі соціалізму. У цьому відношенні за сприяння М. Горбачова оперативно розроблявся новий закон “Про свободу совісті”. “Перебудова” всіх сфер життя відкрила людям небачені проблеми радянської дійсності. Суспільство прагнуло все більше дізнаватися про злочини, скоєні системою: про політичні репресії, здійснені Й. Сталіним і його найближчим оточенням, про жертви серед віруючих і духовенства, про жертви сталінських концтаборів та ін. Епоха М. С. Горбачова розпочала перебудовчі процеси політичної реабілітації системи, духовного розкріпачення та відродження... Почали відкриватися храми, монастирі, відправлятися церковні служби, видаватися духовна література, зрештою, влада змушено була повертати

¹ Буковина. Історичний нарис. С. 283–284; Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). Чернівці : Рута, 2004. С. 159–161.

² Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу. С. 212–213.

відчужене майно храмам. Лібералізація державно-церковних відносин йшла небаченими кроками. Почали з'являтися паростки невідворотних демократичних процесів¹. Розпався Радянський Союз... Виникли нові постсоціалістичні держави.

Проголошення суверенної і незалежної Української держави посприяло духовному відродженню суспільства. На сьогодні у місті функціонують багато святинь: церкви Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Чернівецька, 53), Свято-Михайлівська (вул. Полтавська, 6), Свято-Юріївська (вул. Т. Шевченка, 31), Свято-Михайлівська на Майдані (пров. Б. Хмельницького), Свято-Преображенська на Кошково (вул. Матросова). Окрім того, в місті діють греко-католицька церква Св. Анни (вул. Чернівецька, 23), костел Св. Анни (вул. Т. Шевченка, 30), а також протестантські громади: молитовний будинок адвентистів сьомого дня і молитовний будинок Євангельських християн-баптистів². Протестантська громада адвентистів сьомого дня здійснює службу в молитовному будинку по вул. Миру. Інша релігійна конфесія євангельських християн-баптистів здійснює службу в колишній німецькій кірсі по вул. Б. Хмельницького. Не діючими залишаються єврейський храм та німецька кірха, в якій розташований вже означений молитовний будинок євангельських християн-баптистів. Зауважимо, що в радянський час молитовний храм колишньої німецької громади виконував різноманітні функції господарського призначення, а деякий час тут розміщувалася спортивна школа. Подібне становище і досі займає єврейська синагога.

Не зважаючи на життєві труднощі, складні суспільно-політичні та економічні обставини, храми міста відновили своє функціонування, а люди право на молитву до Бога. Головне сьогодні – не втратити природне і духовне право на спілкування та відвідування означених культових святинь та не втратити своє обличчя у сучасному швидкоплинному технологічному світі.

¹ Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу. С. 221–223.

² Гадинко О. О. Місто Сторожинець: культова мозаїка населеного пункту у давнину. *Кожолянківські читання*: Зб. матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 14 червня, 2023 р. Чернівці. 2023. С. 64–67; Гадинко О. О. Минуле Сторожинця за археологічними та історичними матеріалами: молдавський період (1359–1774 рр.). *Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації*. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції (8–9 грудня 2023 р. м. Суми) у 2 ч. Суми : ФОП Цьома С. П., 2024. Ч. 1. С. 56–58.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії ХІХ століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку ХХ ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025